

O'ZBEKISTONDA AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKLARGA QARSHI KURASH VA UNING HUQUQIY ASOSLARI

Axmatova Feruzaxon Dilshod qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1 bosqich magistri

Ilmiy rahbar: G.G'.G'affarova, ChDPU professor, f.f.d.

Anotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda jamiyatda ayollarga qanday zo'rvonliklar bo'lishi mumkin, zo'rvonliklar turlari va. oldini olish choralari, mamalakatimizda ayollarga yaratilayotgan imkoniyatlar va ularning huquqlari davlat himoyasida ekanligi haqida mulohaza yuritimiz.

Kalit so'zlar: zo'rvonlik, psixologik, haqorat, profilaktika, jarohat, ruhiy zarar, jismoniy zo'rvonlik

Ayollarga nisbatan zo'rvonlik butun dunyoda ijtimoiy muammo sifatida qabul qilinib, uning ahamiyati kundan kunga ortib bormoqda.

Zo'rvonlik arab tilida “chidash qiyin bo'lgan narsa” ma'nosida, turkiy tilda esa “qarama-qarshi fikrda bo'lganlarga shafqatsiz kuch ishlatish” ma'nosida qo'llaniladi⁵⁶. Boshqacha qilib aytganda, zo'rvonlik arab tilida "unf" va ingliz tilida “zo'rvonlik” so'zlari bilan sinonimdir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan zo'rvonlik bu jarohat, o'lim, ruhiy zarar, yo'qotishga olib keladigan yoki olib kelishi mumkin bo'lgan o'ziga, boshqa shaxsga, guruhga yoki jamoaga nisbatan tahdid qilingan yoki haqiqiy jismoniy zo'rvonlik va kuch ishlatish sifatida ta'riflanadi⁵⁷.

O'zbekistonda asrlar davomida ayollarga bo'lgan hurmat va kichik yoshdagi qizlarga izzatli bo'lish xalqimizning go'zal yondashuvi bilan qo'llab-quvvatlangan. Keyinchalik ayollarning zo'rvonlikka qarshi harakatlari tezlashdi. Jumladan, 2019-yil 2-sentyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi Qonunining qabul qilinishi bu masalaning qanchalik yurtimiz ayollari uchun dolzarb ekanligini ko'rsatadi.⁵⁸

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ta'rifiga ko'ra, ayollarga nisbatan zo'rvonlik - bu genderni asoslangan, ayolga jismoniy, jinsiy yoki ruhiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan, unga jamiyatda yoki shaxsiy hayotida bosim o'tkazadigan har qanday xatti-harakatlar va uning erkinliklarining o'zboshimchalik bilan cheklanishiga olib keladi.

⁵⁶ Ayranji, Ü., Günay, Y. va Ünlüoğlu, Y. (2002). Homiladorlik davrida oiladagi hamkor zo'rvonligi: birlamchi tibbiy yordam muassasalariga murojaat qilgan ayollar o'rtasida o'rganish. *Anatolian Psixiatriya jurnali*, 3 (2), 75-87.

⁵⁷ Akyüz, A. va Yavan, T., Yehiner, G. va Kilich, A. (2012). Oiladagi zo'rvonlik va ayollarning reproduktiv salomatligi: adabiyotlarni ko'rib chiqish. *Agressiya va zo'rvonlik*, 17 (6), 514-518

⁵⁸ *Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi*, 21.04.2021-y., <https://lex.uz/acts/-4494709>

Ayollarga nisbatan zo'ravonlik biologik, psixologik va ijtimoiy sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin. Ayollarga nisbatan zo'ravonlikning eng muhim oqibatlaridan biri shundaki, u ayollarning jismoniy va ruhiy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va muhim ijtimoiy sog'liq muammosi sifatida qaraladi.

Ayollarga nisbatan zo'ravonlik odatda 5 guruhga bo'linadi: jismoniy, jinsiy, og'zaki, iqtisodiy va hissiy (psixologik) zo'ravonlik

Jismoniy zo'ravonlik: qo'rqitish, jazolash va nazorat qilish vositasi sifatida qo'pol kuch ishlatish. Odatda erkaklar jismoniy zo'ravonlikka murojaat qilishadi, masalan; turtish, urish, tishlash, bo'g'ishga urinish, mushtlash, narsalarni otish, o'tkir tig'li ashyolar bilan tahdid qilish, qiynoqqa solish va boshqalar.

Jinsiy zo'ravonlik: jinsiy aloqa orqali tahdid, qo'rqitish va nazorat qilish vositasi sifatida foydalanish. Masalan; haddan tashqari rashk, jinsiy aloqani jazo vositasi sifatida ishlatish, jinsiy aloqaga majburlash, majburiy sterilizatsiya, jinsiy a'zolariga zarar yetkazish kabi zo'ravonlikka duchor bo'ladi.

Og'zaki zo'ravonlik: Og'zaki zo'ravonlik qo'rqitish, jazolash va nazorat qilish vositasi sifatida so'z va harakatlarni muntazam ravishda ishlatishdir. Masalan qattiq haqorat va so'zlar aytish, kamsituvchi ismlar bilan chaqirish va masxara qilish.

Iqtisodiy zo'ravonlik: Bu ayollarni qaram va kambag'al qiladigan zo'ravonlik turi bo'lib, iqtisodiy resurslar va pul ayollar ustidan sanktsiya, tahdid va nazorat vositasi sifatida ishlatiladi. Masalan; ayolning ishlashiga yo'l qo'ymaslik, uni o'zi istamagan ishda ishlashga majburlash, ishlayotgan bo'lsa, uning ish hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan cheklovlar qo'yish, mehnat faoliyatida olg'a siljishiga to'sqinlik qilish, shaxsning maoshi, daromadi va mol-mulkini musodara qilish, unga beriladigan pul miqdorini kamaytirish yoki pul sarflash erkinligini olib qo'yish, mavjud bo'lmagan narsalarni talab qilish, oziq-ovqat, kiyim-kechak kabi zarur narsalarni sotib olishga imkon bermaslik kabi xatti-harakatlar iqtisodiy zo'ravonlik xatti-harakatlaridir. Iqtisodiy zo'ravonlik natijasida ayollar jismoniy zo'ravonlikka ko'proq duchor bo'lishadi va ruhiy salomatligi yomonlashadi.

Hissiy zo'ravonlik: boshqalarning his-tuyg'ulari va hissiy ehtiyojlarini suiste'mol qilish yoki shu yo'l orqali majburlash, kamsitish, jazolash, g'azab va taranglikni bo'shatish. Masalan; Sevgi, e'tibor, ma'qullash va qo'llab-quvvatlash kabi hissiy ehtiyojlarni e'tiborsiz qoldirish yoki kamsitish, din, irq, til, madaniy guruh yoki o'tmishning qadri e'tiqodlarini kamsitish yoki ularga zid harakat qilishga majburlash, ayollarni ta'limiy va tashkiliy muassasalardan va odamlardan ajratib qo'yish, moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlamaslik, oila a'zolarini doimiy ravishda xo'rlash, uydan haydash yoki uydan chiqib ketish bilan tahdid qilish asosiy omillardan biridir.

Xo'sh, bu qadar kuchayib, tobora avj olib borayotgan bu turdagi zo'ravonliklarga qarshi bizning mamlakatimizda qanday siyosat yuritilmoqda va bu nechog'lik samara bermoqda?

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.07.2018 yildagi PQ-3827-son "Ijtimoiy rehabilitatsiya qilish va moslashtirish, shuningdek, oilaviy-maishiy zo'rlik ishlatishning oldini olish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"⁵⁹ qarori. Shu bilan ayollarimizga yaratilayotgan shart-sharoitlarni ko'rishimiz mumkin.

Qolaversa Bugungi kunda xotin-qizlarning rahbar lavozimlardagi ulushi 35 foizga yetdi. 2022-2023 yillarda 398 ming nafar xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi, 100 ming nafar ayol, qizlar imtiyozli asosda oliygohlarga qabul qilindi, 170 ming nafariga tahsil olayotgan oliygohtarining shartnoma to'lovlari uchun imtiyozli ta'lim kreditlari ajratildi, 14 ming nafari magistraturada bepul va 198 ming nafari turli xildagi kasblar doirasida kasbga o'qitilmoqda. Ayollar tadbirkorligi dasturlari doirasida joriy yilning o'tgan davrida 225 mingdan ziyod loyihalarga 4,4 trillion so'mga yaqin kredit, 40 mingga yaqin xotin-qizlarga jami 179,1 milliard so'm subsidiya ajratildi.⁶⁰

Bundan tashqari oilada uchraydigan nizolarni tez va adolatli hal qilish nizolarni oldini olish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.12.2023 yildagi PQ-401-son "Oilalarni mustahkamlash va xotin-qizlarning faolligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"⁶¹ gi qarori ham oila masalasida ne chog'liq muhim masala ekanligini bildirmoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytishim lozimki yuqorida takidlaganimizdek ayollar odatda har xil turdagi zo'ravonlikka duchor bo'lishlari ko'rinib turibdi. Ayollarga nisbatan zo'ravonlikni izchil va samarali siyosat, qonunlar va ularning ijrosi orqali nazorat qilish ko'plab mamlakatlarda yetarli emas, ba'zi bir mamlakatlarda esa umuman mavjud emas. Shuningdek, ta'lim darajasi oshgani sayin, zo'ravonlikka duchor bo'lish kamayganini sezishimiz mumkin. Shu bois, xotin- qizlarning bilim darajasini oshirishga e'tibor qaratish lozim. Ayollar ham, erkaklar ham zo'ravonlik haqida o'qitilishi kerak. Zo'ravonlik o'rganilgan xatti-harakatlardir, bu oilada o'rganiladi va bu ruhiy buzilishdan dalolat beradi, deb ishonish tendentsiyasi mavjud. Shu sababli, zo'ravonlikka duchor bo'lgan ayollarni kuzatib borish va kerak bo'lganda davolash kerak. Bu esa oilani tinchligi va ayollar xotirjamligiga olib keladi. Zero farzand tarbiyasida ayolning o'zni beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

⁵⁹ Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/61/0084-son) <https://lex.uz/uz/docs/-3804821>

⁶⁰ <http://www.insonhuquqlari.uz/oz/news/2024-yilda-ozbekiston-xotin-qizlari-uchun-qanday-imkoniyat-va-imiyoqlar-taqdim-etiladi>

⁶¹ Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 25.12.2023-y., 07/23/401/0961-son) <https://lex.uz/docs/-6704819?query=426>

Ayranji, Ü., Günay, Y. va Ünlüoğlu, Y. (2002). Homiladorlik davrida oiladagi hamkor zo'ravonligi: birlamchi tibbiy yordam muassasalariga murojaat qilgan ayollar o'rtasida o'rganish. *Anatolian Psixiatriya jurnali*, 3 (2), 75-87.

Akyüz, A. va Yavan, T., jahiner, G. va Kilich, A. (2012). Oiladagi zo'ravonlik va ayollarning reproduktiv salomatligi: adabiyotlarni ko'rib chiqish. *Agressiya va zo'ravonlik*, 17 (6), 514-518

Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., <https://lex.uz/acts/-4494709>

Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/61/0084-son)
<https://lex.uz/uz/docs/-3804821>

<http://www.insonhuquqlari.uz/oz/news/2024-yilda-ozbekiston-xotin-qizlari-uchun-qanday-imkoniyat-va-imtiyozlar-taqdim-etiladi>

Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 25.12.2023-y., 07/23/401/0961-son)
<https://lex.uz/docs/-6704819?query=426>